

СРЕДСТВА ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КОМАНДИ И ИНСТРУКЦИИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СИТУАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА*

КРЕМЕНА МАРИНОВА

VISUAL AIDS IN RELATION TO COMMANDS AND INSTRUCTIONS IN ENGLISH IN THE KINDERGARTEN SITUATION

KREMENA MARINOVA

Abstract: Visual aids are the main tools for work while teaching children especially in kindergarten. Such instruments facilitate foreign language acquisition by making the process faster and easier even in relation to imperatives. Games, songs, rhymes, pictures, and other fun activities can be both foreign language sources and a way of presenting commands and instructions in a more accessible and understandable manner.

Keywords: commands, instructions, games, rhymes.

Въведение

Английският език е сред основните езици, които се използват в целия свят. Изучаването му в детските градини е изключителна възможност за децата да се запознаят с нов език, нови знания, нови възможности, което ще допринесе за тяхното израстване като личности. Работата с езика в този начален етап е предпоставка за по-разгърнато лесно усвояване на чуждия език и на по-късен етап, тъй като някои проучвания сочат, че децата в ранна детска възраст успяват да възприемат повече знания, които съхраняват за цял живот. [5]

Гасеми и др. [7] твърдят, че:

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

„Децата започват да учат езици при раждането си (бебетата обръщат внимание на гласовете на родителите си, за разлика от случайните шумове или дори други езици), но не са усвоили истински тънкостите им преди десетгодишна възраст. В действителност ние никога не спираме да учим нашия език. (Дейвид Сингълтън.) Това не е точно този тип поведение (като ходенето на жребчетата един час след раждането си), което наричаме „инстинкт“ при животните.“

Усвояването на езика следва напълно естествения си ход и не би било погрешно, ако се съгласим със сравненията, използвани от Гасеми и др. [пак там] за представяне на този спонтанен процес:

„Запознаването на детето с чужд език позволява то да оптимизира своя потенциал за учене, което спомага за оформянето на мозъка в неговия най-гъвкав етап. Малките деца са уникално подходящи за изучаване на чужд език. Ученето на чужд език в ранна възраст е когнитивно толкова лесно, колкото и изучаването на първи език. Малките деца могат да усвоят езика като роден, толкова лесно, колкото са се научили да ходят.“

Възрастните полагат големи усилия, в опита си да научат втори език, тъй като се опитват да направят връзка със своя роден, докато децата в ранна възраст успяват с лекота да запомнят и научат граматически правилния словоред.

Според проучване на Байбър и др. [6] императивите се срещат най-вече в диалози в различни литературни жанрове, но тяхната дистрибуция там е съществено по-рядка, отколкото наличието им в разговорната реч. В този смисъл императивите са изключително подходящи за ранния етап на усвояване на чужд език от децата, в който се разчита на слуховото възприемане на езика и развиването на уменията за слушане и говорене. Изследване на Русева [10] сочи, че сред императивите, употребени в класната стая в българското училище, най-често използвани са командата и инструкцията в сравнение със забраната, съвета, молбата,

предупреждението, предложението и позволенията, които също имат директивна сила. По тази причина в настоящата статия се обръща внимание именно на командите и инструкциите, като едни от най-необходимите и значими в контекста на класната стая, респективно в детската градина.

Лингвистични средства за изразяване на инструкции и команди

Императив

Елементарната конструкция на императива, която се характеризира с липса на подлог в най-честия случай и употреба на основна форма на глагола, е още една причина тази структура да бъде от първите, с които децата ще взаимодействат при изучаване на английски език. С нея адресатът се подтиква да извърши или да не извърши дадено действие, а това добавя допълнителен елемент към значимостта на езиковата структура за успешната комуникация не само за детската възраст, но и за общуването в най-общ план. В детската градина изречения като *Come here!*, *Be careful!* и др. са не само подходящи структури, но и напълно уместни за комуникацията в която и да е учебна ситуация по английски език. Макар и по-рядко употребявани, отрицателните изречения (напр. *Don't run!*) са също удачно приложими.

Императив с please

Както посочва Русева [4] „явлението учтивост, където индиректността е ключов елемент, обединява императивните изречения и изреченията, които включват един от трите модални глагола“. *Please* смекчава строгостта на командата, но въпреки имплицитността, изказът все още носи голяма доза категоричност и може да се каже, че не търпи възражение. Байбър и др. [6] определят до известна степен употребата на *please* в императив като „стратегия за минимална вежливост“. Учтивостта е характерна за носителите на английския език и запознаването на децата с *please*, както и включването ѝ в речта им (напр. *Repeat, please!/ Please repeat!*), въвежда обучаемите в света на англоезичната култура.

В литературата се дискутира разнообразие от варианти, свързани с изразяване на една и съща или сходна идея. Така например „в допълнение на добре познатата императивна форма, английският език позволява употреба и на други структури, които изразяват подбуда [10].

Модални глаголи

Наред с императивната форма Русева [4] посочва „модалните глаголи (в частност *can*, *must* и *will*), за които се твърди, че е възможно да носят директивна сила“. Така например, Симон-Ванденберген и Таверниерс (2010, с. 172) допускат, че с помощта на „‘*Can you...?*’ може да се изрази неформална команда; Беляева (1990, сс. 5, 6, 22) разглежда интерогативни и декларативни конструкции с *can*, *must* или *will* като възможност за изразяване на директивни речеви актове; Хорнби (1976, с. 195) поставя *must* сред най-обичайните глаголи, с които английският език си служи при заповедни изречения и т.н. [10]

Специален тип императив, съдържащ *let's*

Тази структура се свързва най-често с желанието да изразим предложение, което включва и говорещото лице, и адресата. В учебната зала в българското училище и детска градина обаче, „нека“ е имплицитен начин да подтикнем слушателя към действие и по един смекчен начин учителят да наложи определена активност или малко по-завуалирано да инструктира. (Напр. *Let's look at this.*; *Let's draw now.* и т.н.)

Начини за онагледяване във връзка с инструкции и команди

Изучаването на английски език в предучилищна възраст се случва стъпка по стъпка, малко по малко. Но възпитаниците на детската градина успяват да научат по-бързо, когато преподаването е осъществено по интересен начин. Така децата изпитват радост и същевременно те самите се чувстват доста по-знаещи и можещи.

Средствата за онагледяване в ситуацията по английски език в детската градина са изключително елементарни, лесни и достъпни, съобразени с възрастовите

особености на децата. Учителите прибягват до следните начини:

- чрез игри
- чрез песни
- чрез кратки стихчета
- чрез рисунки
- чрез снимки
- чрез приказки
- с помощта на технологии
- с упражнителни тетрадки за предучилищна възраст

Игри

Игрите са един от най-забавните начини за изучаване на английски език. Като при децата, така и при възрастните играта успява да сплотява, забавлява и изгражда

нови знания и умения. Кратките диалози могат да бъдат реализирани под формата на игра. Както беше отбелязано по-горе, целта на структурата *Can you...*? може да бъде въпрос, с който питаме за способността на лицето да извършва определено действие, но с нея също може и индиректно да се инструктира. Така например с въпросите, отправени от учителя към цялата група деца *Can you touch your shoulders/ knees/ toes/nose/ eyebrows?* се очаква детето да демонстрира способността си, като извърши съответното действие [9]. Тези дълги на пръв поглед въпроси не биха затруднили малките деца, тъй като, както посочва Бирова [1], те „запомнят новия език като единна мелодия без да я разчленяват и без да осъзнават значението на отделните думи“.

Песни

Музиката е средството, което успява да навлезе в ума ни и да ни накара да си я тананикаме с дни. Децата, с помощ от учителя, успяват да научат думите и да запомнят песничките, които, съобразени с тяхната възраст, са кратки, но с много повтарящи се фрази или цели изречения. Такива повторения има например в *Animal Dance and Freeze ~ Lyrics*, където откриваме най-често срещаната императивна структура (напр. „*Move your lion paws, roar! Move your monkey*

arms, swing! Move your eagle wings, fly! Move your head, hips and knees и т.н. [11]). В същия онлайн източник в друг текст, предназначен за деца, е включена още една императивна структура, формулирана по-горе като специален тип императив, съдържащ let's (напр. Little Fish~ Lyrics "Let's wave good-bye!"), което може да бъде представено с помахане за довиждане от децата и от учителя едновременно.

Кратки стихчета

Стихчетата се научават на принципа на песничките. Кратки и забавни, те навлизат в съзнанието на децата и им носят усмивка и положителна енергия особено ако са придружени с картинки на основните действия в тях.

Илиева [2] твърди, че „подходящите текстове и дейностите във връзка с тях не само илюстрират лексика в контекст...., а при внимателно структуриране на учебния процес, водят до усвояването на лексикалния материал в готови за употреба, граматически издържани изрази.“ С други думи, децата могат да овладеят императивните структури с лекота. Пример за кратко стихче е Clap your hands, в което учителят инструктира децата да извършат дадените дейности, като произнася:

„Clap your hands
clap your hands
listen to the music
and clap your hands“ и т.н. [12]

Рисунки

Чрез рисунки, децата използват своето зрение за запаметяване на обектите, които са представени от учителя. Може да им се даде възможност да нарисуват нещо, което за тях е любимо и чрез заучените думи и фрази, да се опитат да предадат съдържанието.

„Оцветете дъгата“

Чрез оцветяването децата ще запомнят цветовете и тяхното наименование, както и инструкцията на английски език при многократно повторение на глагола в съчетание с различните цветове.

„Повторете и оцветете“

Чрез този метод се онагледява азбуката и наименованието на животното, което е дадено за пример. Освен това значението на инструкцията Repeat and colour, която на пръв поглед стои на заден план, се усвоява неусетно поради честата употреба.

СНИМКИ

Чрез снимки на действителни обекти децата придобиват представа за реалното визуализиране на предмети, обекти и ситуации. Те могат да бъдат формулирани като: Do and Don't, чрез които децата да придобиват представа кое е позволено и кое не е (като в първия случай дори се запознават с една значително по-рядко употребявана структура - емфатичното do).

[16]

[17]

[18]

[19]

Приказките са чудесен начин за децата да опознат и усвоят английския език. „Те привличат и задържат вниманието на обучемите,“ „интегрират знания от всички дисциплини,“ предоставят на децата цели изрази, които могат да използват в разговор [8]. Почти всяка приказка предлага императивни структури, които могат да носят директивната сила на команда или инструкция. Така например в *The Frog Prince* [14] откриваме „**Open the door**, my princess dear, **Open the door** to thy true love here! And **mind the words** that thou and I said By the fountain cool, in the greenwood shade.“ Тези реплики се повтарят 3 пъти в текста и децата с радост биха произнасяли хорovo 'Open the door' или друга реплика от приказката, напр. „**Put your plate**

nearer to me, that I may eat out of it.”, чието значение лесно би могло да се демонстрира в отговор.

С помощта на съвременни технологии

По този начин децата могат да гледат филмчета, уроци по английски, да играят на онлайн игри, да упражняват думи, броене и др. Като пример може да посочим наративния формат „Хокус и Лотус“ на Трауте Ташнер с разработени 52 видеоепизода [3]. Друг подходяща илюстрация на идеята е приложението Wordwall, с чиято помощ учителят може сам да изготви необходимите материали за ситуацията по английски език, като включи картинки от предлаганите ресурси по темата. Разбираемо е, че запознаването с изписването на думата не цели усвояването на правописа, но въвеждането му и несъзнателното възприемане, дори на този етап, би помогнало за усвояването му в един много по-късен момент. Картинките лесно могат да бъдат асоциирани с команди от типа на Give me the bunch of flowers или Open the backpack, например. [15]

Тетрадки за упражнение за предучилищна възраст

Тези упражнителни тетрадки съдържат в себе си, всичко, върху което децата трябва да се упражняват, да подчертават, свързват, ограждат, да превеждат според картинка или да оцветят в зададения цвят. Учителят може да подава еднословни и дори по-сложни инструкции във връзка с всяка от необходимите дейности, чрез извършването, на които значението се онагледява.

Заклучение

Командите и инструкциите в посочените методи за онагледяване, изброени по-горе могат да бъдат използвани като реплики от страна на учителя в следващи ситуации по английски език, като средство за инструктиране или команда

според конкретния контекст. Така подадените насоки са вече отработени и разбираеми за децата и са адекватни средства в естествената устна комуникация. Те могат да бъдат използвани и в диалози между самите деца в по-нататъшни ситуации, а и в общуването помежду им като цяло. Стихотворения, игри, песни и др., способстват за лесното и интересно изучаване на чужд език в ранна детска възраст. Използвайки ги, позволяваме на децата да започнат с лекота по-нататъшната си дейност по изучаване на английски език в по-горни нива.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бирова, И.** Играта като образователен феномен и нейното място в чуждоезиковото обучение, 2 издание. София: УИ "Климент Охридски", 2021.
2. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2015.
3. **Караминкова-Кабакова, Е.** Музика и АЕ в предучилищна възраст. София: „УИ Климент Охридски“, 2023.
4. **Русева, П.** Some directive clauses in the light of linguistic pragmatics, Литермедия, 2015 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&i den=184 ISSN 2534-8906
5. **Славкова, Д.** Ранното учене на английски език – врата към безгранични възможности. <https://advance-edu.org/rannoto-uchena-na-anglijski-ezik/>
6. **Biber, D. S. Conrad, G. Leech (Eds.).** Student Grammar of Spoken and Written English. Longman, 2002, Second impression 2003.
7. **Ghasemi, B. & M. Hashemi.** Foreign language learning during childhood. Procedia - Social and Behavioral Sciences 28 (2011) 872 – 876, DOI: [10.1016/j.sbspro.2011.11.160](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.160).
8. **Ilieva, Zh.** Picture Books in Early Childhood Foreign Language Education. Proceedings of the world conference on social sciences and humanities. 12th December, 2019, Barcelona, Spain, Category: Social Sciences and Humanities. Diamond Scientific Publication, ISBN: 978-609-8239-98-0 pub.

- <https://www.dpublication.com/proceeding/shconf/>
<https://www.shconf.org/proceedings-first/>
9. **Ilieva, Zh.** A Handbook with Drama and Total Physical Response Activities for Pre-School and Primary School Teachers. Shumen, 2021.
 10. **Ruseva, P.** Ways of Expressing Inducement In Classroom Language: Comparison Between Bulgarian and English. In: Humanising Language Teaching, Year 19; Issue 5; October 2017, ISSN 1755-9715. <http://www.hltmag.co.uk/oct17/idea.htm>
 11. **URL:** Move <https://flossyandpebblesthedane.com/preschool-action-movement-songs-with-lyrics>
 12. **URL:** Clap <https://ph.pinterest.com/pin/clap-your-hands--2885187253801109/>
 13. **URL:** <https://www.k4craft.com/>
 14. **URL:** The Frog Prince (<https://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/FrogPrin.shtml>)
 15. **URL:** <https://wordwall.net/>
 16. **URL:** <https://www.1juny.com/images/2021-esen/moga-1.jpg>
 17. **URL:** <https://www.istockphoto.com/vector/%C3%B0ildren-wait-for-a-green-traffic-light-signal-vector-isolated-gm857581752-141439811>
 18. **URL:** https://tvsat.bg/content/uploads/za_3-517.jpg
 19. **URL:** <https://www.crandalllaw.com/articles/are-pedestrians-safe-in-virginia/>